

Materia y espíritu en conflicto: materialismo e idealismo aplicados al debate minero

Matter and spirit in conflict: materialism and idealisms applied to the mining debate

Paul Tristán Huaman Roncal

Universidad Nacional del Centro del Perú, Junín, Ingeniería de minas, Huancayo-Perú

[e 2025100744C@uncp.edu.pe](mailto:2025100744C@uncp.edu.pe)

RESUMEN

La minería en el Perú ha generado debates éticos en el territorio y las comunidades, como señalan Lira y Aristondo. Este ensayo contrasta concepciones filosóficas opuestas: el materialismo defendido por Konstantinov y por Max y Engels, que destacan la importancia del progreso económico, y el idealismo representado por Marcos y Elliot que resaltan valores culturales y ambientales. El objetivo es analizar cómo interpretan la minería y si es posible conciliarlas en las prácticas. La justificación radica en que los enfoques socio ambientales no se pueden limitar a lo técnico o económico, sino que deben integrar dimensiones éticas y culturales. Con un método comparativo-argumentativo aplicado al caso de Antamina que refleja beneficios materiales y tensiones sociales, se concluye que la integración es posible mediante diálogo comunitario, restauración ambiental y una valoración cultural, avanzando hacia una minería responsable y sostenible.

PALABRAS CLAVE: Materialismo¹, idealismo², minería³, ética ambiental⁴, conflicto socioambiental⁵, filosofía⁶.

Mining in Perú has generated ethical debates regarding its impact on territories and communities, as noted by Lira and Aristondo. This essay contrasts opposing philosophical conceptions: materialism, defended by Konstantinov and by Marx and Engels, who emphasize economic progress, and idealism, represented by Marcos and Elliot, who highlight cultural and environmental values. The objective is to analyze how these perspectives interpret mining and whether reconciliation is possible in practice. The justification lies in the idea that socio-environmental approaches cannot be limited to technical or economic aspects, but must also integrate ethical and cultural dimensions. Using a comparative-argumentative method applied to the case of Antamina, which reflects both material benefits and social tensions, it is concluded that integration is possible through community dialogue, environmental restoration, and cultural recognition, moving toward responsible and sustainable mining.

Keywords: Materialism¹, idealism², mining³, environmental ethics⁴, socio-environmental conflict⁵, philosophy⁶.

INTRODUCCIÓN

La minería ha generado discusiones sobre sus impactos sociales, culturales y ambientales, especialmente en regiones que mantienen una relación profunda con el territorio. En el caso de la mina de cobre de Antamina, ubicada en Áncash, dando ejemplos de desafíos que surgen cuando el desarrollo material entra en tensión con valores culturales y ambientales. El problema que planteo en este ensayo es la confrontación entre el

materialismo e idealismo al evaluar la minería. Mientras que el materialismo prioriza la riqueza tangible, la productividad y los beneficios económicos, el idealismo resalta la importancia del significado cultural, ambiental y ecológico del territorio, reconociendo que no todo se puede medir de manera material. Comprender estas tensiones es importante porque nos permite formas de minería sostenible y socialmente responsable, que reconozcan tanto el valor económico como los valores intangibles de las comunidades afectadas. El objetivo de mi ensayo es examinar cómo

se manifiestan estas dos concepciones filosóficas en un caso minero real, identificando tensiones y posibles vías de integración. Mi hipótesis es que si se pueden integrar estas concepciones mediante políticas de participación comunitaria, ética ambiental y sostenibilidad.

DESARROLLO

La minería ha sido clave para el desarrollo económico del Perú, generando empleo, infraestructura y oportunidades en varias regiones. Como señalan Lira & Aristondo, (2007), constituye una de las principales fuentes de ingreso en el país, con fuerte impacto nacional y regional. Esta mirada se asocia al materialismo, que prioriza riqueza tangible y progreso económico. Sin embargo, este enfoque suele dejar en segundo plano aspectos culturales, espirituales y ambientales valorados por las comunidades. Allí, surge la tensión entre desarrollo económico e identidad territorial, lo que exige un análisis más integral.

La responsabilidad social aparece como condición especial para la sostenibilidad. Dávila & Bedoya, (2006), destacan que asumirla fortalece la legitimidad empresarial y asegura la permanencia en el tiempo. En proyectos como Antamina, las medidas de mitigación y restauración ambiental muestran que la lógica materialista del beneficio económico puede articularse con un idealismo que defiende el entorno y los derechos comunitarios.

Desde la ética Cortina et al., (1996), advierten que toda acción económica debe considerar sus consecuencias sociales y ambientales. Aplicando a la minería, implica escuchar a las comunidades y valorar sus cosmovisiones. En la misma línea Marcos, (1999), resalta que la ética ambiental obliga a respetar los límites ecológicos. En el caso de Antamina, incorporar estos criterios ha permitido que el proyecto sea rentable sin ignorar factores sociales y culturales.

Los conflictos socioambientales evidencian tensión entre materialismo e idealismo. Giraldo Malca, (2017), muestra que la falta de diálogo en la minería informal de la cuenca alta del Ramis provocó grandes impactos en el paisaje y calidad de vida, mientras que Antamina, al aplicar políticas de responsabilidad social, logró reducir tensiones y demostrar que la integración de enfoques es posible. Desde la filosofía Konstantinov, (1963), resalta la influencia de la economía en la organización social, lo que justifica la relevancia del progreso material en la minería. Sin embargo, Lavandaio, (2014), advierte que no se puede reducir el territorio a un simple recurso y en casos como Madre de Dios estudiados por Osorio Plenge et al., (2012), evidencian los riesgos de la falta de regulación. En conjunto estos aportes sugieren que el desarrollo minero sostenible requiere articular eficiencia económica con respeto a los valores sociales y ecológicos lo cual confirma que ambas concepciones se complementan.

El ambiente es un requisito fundamental para la sostenibilidad. Según Lezama & Graizbord, (2010), ignorar la protección ambiental genera conflictos y resta legitimidad. Esto prueba que los valores idealistas no son opuestos al desarrollo económico sino complementarios. Marx & Engels, (1973), también reconocen la tensión histórica entre estas concepciones filosóficas, lo que obliga a conciliar objetivos económicos con valores sociales. Alfonso, (1998), añade que el territorio puede verse como recurso o patrimonio, y que esa diferencia explica muchos problemas en torno a la minería.

La experiencia de otros sectores da pistas para esta conciliación. Barrera & Bahamondes, (2012), muestran que el turismo sostenible combina crecimiento con protección ambiental. Así mismo Wagner, (1884), advierte que la megaminería, si no gestiona bien las tensiones entre economía y ética, pierde legitimidad social. En esa línea, Fried Schnitman, (2010), propone involucrar a las comunidades en la toma de decisiones como estrategia para disminuir conflictos.

Existen contraargumentos. Desde el materialismo se plantea que atender valores culturales o ambientales podría limitar la productividad y reducir empleo Konstantinov, (1963); Lira & Aristondo, (2007). Desde el idealismo se tiene que priorizar sólo la rentabilidad económica puede dañar irreversiblemente los territorios y aumentar conflictos Elliot, (1995); Lezama & Graizbord, (2010); Marcos, (1999). Estas posiciones muestran que ninguna posición por sí sola basta para generar una minería justa y sostenible.

Finalmente Gozaíni, (1995), señala que el diálogo y la negociación son claves en la resolución de conflictos extractivos. Elliot, (1995), recuerda que la ética ambiental exige respetar la biodiversidad y Carpio, (2004), subraya que el desarrollo debe guiarse por la justicia social y cultural. A nivel práctico Gómez Orea, (2013), resalta la evaluación del impacto ambiental como herramienta indispensable para compatibilizar explotación minera y sostenibilidad. Estos aportes, aplicados al caso de Antamina, muestran que integrar materialismo e idealismo no sólo es posible, sino necesario.

Mallma Perez (2025) El contraste entre materialismo e idealismo en la minería revela cómo los recursos minerales no solo son fuente de riqueza económica, sino también portadores de significados culturales, espirituales y ambientales. El caso de Antamina ilustra que los conflictos socioambientales no surgen únicamente por aspectos técnicos, sino por la forma en que las comunidades interpretan el territorio y lo consideran parte de su identidad. Integrar eficiencia económica con ética ambiental y respeto social aparece como condición indispensable para un modelo minero sostenible y legítimo. El desafío consiste

en reconocer que el progreso no se mide únicamente en cifras de producción, sino también en la capacidad de garantizar justicia social, preservar ecosistemas y fortalecer vínculos culturales con la tierra. Solo desde esta visión integral puede entenderse la minería como una actividad compatible con el futuro de las generaciones.

CONCLUSIÓN

En conclusión, el caso de Antamina muestra que la minería no puede verse solo desde lo económico, el materialismo aporta desarrollo y empleo, mientras que el idealismo nos recuerda la importancia del valor cultural, espiritual y ambiental del territorio. De esta manera, habrá una minería que se desarrolle sin afectar al medio ambiente. En mi opinión considero que reconocer tanto el valor tangible como el intangible del territorio es clave para proyectos más justos y sostenibles ya que integrar ambas perspectivas reduce conflictos y permite que ética y desarrollo económico convivan mediante decisiones responsables.

AGRADECIMIENTO

Quiero agradecer especialmente a mis padres, cuyo apoyo y confianza han sido fundamentales para desarrollar el análisis de las tensiones filosóficas en torno a la minería

CONTRIBUCIÓN DEL AUTOR

Mi persona realizó la búsqueda bibliográfica, el análisis comparativo de concepciones filosóficas como el idealismo y materialismo, la aplicación al caso de la mina de Antamina y redacción completa del manuscrito.

CONFLICTOS DE INTERÉS

El autor no tiene conflictos de interés en relación con el contenido del ensayo

Tabla 1
Autores y aportes para el análisis filosófico y socioambiental de la minería

Autor(es) y año	Tema/Aport e principal	Relación con el ensayo
Lira & Aristondo, (2007)	Panorama de la minería en el Perú	Visión materialista de la minería

		como motor económico
Dávila & Bedoya, (2006)	Responsabilidad ambiental empresarial	Relaciona desarrollo económico con sostenibilidad ambiental
Cortina et al., (1996)	Ética y consecuencia de la acción humana	Fundamenta la inclusión de principios éticos en proyectos mineros
Marcos, (1999)	Ética ambiental y límites ecológicos	Refuerza lo idealista sobre la protección de ecosistemas
Giraldo Malca, (2017)	Impacto socioambiental de la minería informal	Ejemplifica tensiones sociales cuando falta diálogo entre las comunidades
Konstantinov, (1963)	Materialismo histórico	Explica porque la minería prioriza lo económico y productivo
Lavandao, (2014)	Fundamentos sobre la minería	Amplía la visión técnica, integrándose a debates sociales
Osores Plenge et al., (2012)	Minería ilegal y contaminación	Contrasta proyectos formales con riesgos socioambientales
Lezama & Graizbord, (2010)	Medio ambiente y sostenibilidad	Apoya la integración de valores culturales y ecológicos

Marx & Engels, (1973)	Oposición de materialismo vs idealismo	Base teórica para el conflicto filosófico en minería
Alfonso, (1998)	Debate filosófico entre idealismo y materialismo	Aplica la tensión conceptual al análisis del territorio
Barrera & Bahamondes, (2012)	Turismo sostenible y cuidado ambiental	Aporta visión práctica para un desarrollo sostenible
Wagner, (1884)	Conflictos socioambientales	Fundamenta como surgen tensiones sociales en megaproyectos
Elliot, (1995)	Ética ambiental y biodiversidad	Rentabilidad debe incluir responsabilidad ecológica
Gómez Orea, (2013)	Evaluación de impacto ambiental	Compatibiliza la minería y sostenibilidad
Carpio, (2004)	Principios de filosofía	Conceptos para el análisis de concepciones filosóficas
Fried Schnitman, (2010)	Gestión de conflictos sociales	Transforma tensión social en diálogo
Gozaíni, (1995)	Alternativas de solucionar conflictos	Fundamenta la negociación en conflictos mineros

Nota. Elaboración propia a partir de los autores citados en el ensayo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Alfonso, J. (1998). El espacio en Hobbes: ¿Idealismo o materialismo? *Revista de Filosofía*, 51, 43-69. <https://doi.org/10.5354/0718-4360.1998.43575>
- Barrera, C., & Bahamondes, R. (2012). Turismo sostenible: Importancia en el cuidado del medio ambiente. *Revista Interamericana de Ambiente y Turismo (RIAT)*, 8(1), 50-56.
- Carpio, A. (2004). *Principios de filosofía*. Glauco. https://www.academia.edu/download/63265366/Carpio_Adolfo_P_-_Principios_De_Filosofia20200510-7967-1oohgu6.pdf
- Cortina, A., Orts, A. C., Navarro, E. M. (1996). *Ética* (Vol. 4). Akal. [https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=_HtC1_tTjfUC&oi=fnd&pg=PA9&dq=Cortina,+A.,+Orts,+A.+C.,+%26+Navarro,+E.+M.+\(1996\).+%C3%A9tica+\(Vol.+4\).+Ediciones+Akal.&ots=hGoJ4MXaEH&sig=DIAXYpXjW4jcqZOGdy2Eon-1yyc](https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=_HtC1_tTjfUC&oi=fnd&pg=PA9&dq=Cortina,+A.,+Orts,+A.+C.,+%26+Navarro,+E.+M.+(1996).+%C3%A9tica+(Vol.+4).+Ediciones+Akal.&ots=hGoJ4MXaEH&sig=DIAXYpXjW4jcqZOGdy2Eon-1yyc)
- Dávila, M. A. T., & Bedoya, A. R. V. (2006). Responsabilidad ambiental como estrategia para la perdurabilidad empresarial. *Universidad & Empresa*, 8(10), 291-308. <https://doi.org/10.12804/rev.univ.empresa>
- Elliot, R. (1995). *La ética ambiental. Compendio de ética*. Alianza Editorial, 391-404.
- Fried Schnitman, D. (2010). Perspectiva generativa en la gestión de conflictos sociales. *Revista de Estudios Sociales*, 36, 51-63.
- Giraldo Malca, U. F. (2017). *Minería informal en la cuenca alta del Ramis: Impactos en el paisaje y evolución del conflicto socio ambiental*. <https://tesis.pucp.edu.pe/items/d11781bf-7d88-4a04-a6b3-c9a75d836abb>
- Gómez Orea, D. (2013). *Evaluación de impacto ambiental*. Mundi-Prensa. [https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=9VOuAwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA7&dq=G%C3%B3mez+Orea,+D.+\(2013\).+Evaluaci%C3%B3n+de+impacto+ambiental.+Ediciones+Mundi-Prensa.&ots=PR6epQwsnh&sig=dBQWjGQEYCHAxPbc6rPc66H0uvw](https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=9VOuAwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA7&dq=G%C3%B3mez+Orea,+D.+(2013).+Evaluaci%C3%B3n+de+impacto+ambiental.+Ediciones+Mundi-Prensa.&ots=PR6epQwsnh&sig=dBQWjGQEYCHAxPbc6rPc66H0uvw)
- Gozaíni, O. A. (1995). *Formas alternativas para la resolución de conflictos*. Depalma. https://www.academia.edu/download/54188698/Osvaldo_Gozaini_-_Formas_Alternativas_para_la_Resolucion_de_Conflictos.pdf
- Konstantinov, F. V. (1963). *Materialismo histórico*. Editorial Progreso. <https://biblioteca.uazuay.edu.ec/buscar/item/22056>
- Lavandaio, E. O. L. (2014). *Conozcamos más sobre minería. SEGEMAR*. <https://repositorio.segemar.gob.ar/handle/308849217/2794>
- Lezama, J. L., & Graizbord, B. (2010). *Medio ambiente. El Colegio de México*. <https://we.riseup.net/assets/279881/Problemas+ambientales.pdf>
- Lira, A. D., & Aristondo, F. M. (2007). *Panorama de la Minería en el Perú*. Osinergmin. https://www.academia.edu/download/61106998/Osinergmin_Panorama_de_la_Mineria_en_el_Peru20191102-46327-kz5lkf.pdf
- Mallma Perez, I. (2025a). *El Último Equilibrio Termodinámico del universo: Perspectiva científica y filosófica entre Élan Vital & entropía universal*. Biblioteca Nacional del Perú.
- Mallma Perez, I. (2025b). *Filosofía de ciencia y ética en minería*. Biblioteca Nacional del Perú.
- Marcos, A. (1999). Ética ambiental. *Universitas philosophica*, 16(33), 63-82.
- Marx, C., & Engels, F. (1973). *Oposición entre las concepciones*

materialista e idealista. *Obras escogidas en tres tomos*, 1, 76-80.

Osores Plenge, F., Rojas Jaimes, J. E., & Manrique Lara Estrada, C. H. (2012). Minería informal e ilegal y contaminación con mercurio en Madre de Dios: Un problema de salud pública. *Acta Médica Peruana*, 29(1), 38-42.

<https://doi.org/10.18800/espacioydesarrollo.201902.001>

Wagner, L. (1884). *Conflictos socioambientales. La megaminería en Mendoza*, 2011. https://www.academia.edu/download/45600581/Libro_Conflictos_Socioambientales_LSW.pdf